

پلی اورتان؛ ساده، سبک، ماندگار

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی
دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی
PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

پلی اورتان در سال ۱۹۳۷ برای اولین بار در آلمان توسط اوتو بایر کشف شد. پلی اورتان نام عمومی پلیمرهاییست که دارای پیوند اورتانی هستند. پلی اورتانها در اشکال مختلف مانند: فوم پلی اورتان، پودرها، مایعات، الاستومرها، فیلم و امولسیونها تولید می شوند. فوم پلی اورتان یکی از پرکاربردترین اشکال پلی اورتان- هاست که از ترکیب دو ماده اصلی پلی ال و ایزوسیانات به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده، که هر دو ماهیتی مایع دارند، ساخته می شود. این ماده تنها عضو خانواده ی پلیمرهاست که خواص چند منظوره ای دارد. این مواد با داشتن خواصی مانند الاستومری، چسبندگی و... کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارند و از آنها در تشکها، عایقها، پوششها، رنگ، الاستومرها، اسباب بازیها، الیاف مصنوعی و... استفاده می شود. پلی اورتان را پلی یورتان نیز می نامند زیرا در ساختار اصلی آن پیوند های یورتان موجود می باشد. ترکیب فوق را با علامت اختصاری PU و یا PUR نیز نشان می دهند.

واژگان کلیدی: پلی اورتان، پلی ال، ایزوسیانات، دی ال، دی اتیلن گلاکول، تاریخچه، خواص